

Зміст наведених відповідей у 2016 р. об'єднався в шести кластерах, у 2021 р. – у чотирьох. Отже, у просторі вибачень спостерігаємо певне спрощення структури. На провідних позиціях збереглися такі кластери, як вимога до російської влади, Путіна та росіян просити вибачення в українців, заклик до мешканців Донбасу вибачитися перед Україною й українцями, очікування на взаємні вибачення. Відійшов на другий план кластер вибачень української влади за війну перед народом. Натомість істотно подужчав кластер, у якому йдеться про марність і непотрібність вибачень.

Узагальнення описаних показників дає підстави для висновків про те, що за п'ятирічний період в оцінках громадянами війни на Донбасі відбулися досить відчутні зміни. Насамперед це проявляється в послабленні афективних складових оцінок і ставлень, посиленню байдужості до змісту і перебігу подій, наростанні емоційного відсторонення. Психологічно важливою стороною таких змін є зниження потреби вибачень, відхід від ірраціонального пошуку бодай яких-небудь винуватців. Компенсацією таких змін до певної міри виявляються тенденції посилення раціонально-захисного змісту міркувань, які, імовірно, допомагають займати більш виважену, об'єктивну позицію.

DOI: 10.5281/zenodo.5835905

Волович О. О.¹

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МАСОК НА СОЦІАЛЬНУ АДАПТАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ

Феномен соціально-психологічних масок є надзвичайно актуальним у контексті соціальної взаємодії. Особливо цікавим є розгляд використання масок у підлітковій віковій групі та їхній вплив на соціальну адаптацію індивіда. Соціально-психологічні маски слугують способом захисту або можливістю реалізувати поведінку, яку б хотіла провадити людина в

¹ *Науковий керівник: канд. психол. наук Крупник І. Р.*

реальному житті, проте через зовнішні фактори не має на те можливості. Особливо актуальним це стає у підлітковому віці, оскільки саме ця вікова категорія більш схильна до наявності проблем із соціумом, що призводить до використання соціально-психологічних масок (Бурбо Л., 2003).

Метою нашого дослідження було з'ясування впливу соціально-психологічних масок на соціальну адаптацію індивіда у Інтернет-мережі. Дослідження мало природний характер, адже проводилося у звичайних для опитуваних умовах діяльності, в даному випадку в додатку Discord. Discord – пропріетарний безкоштовний месенджер, призначений для використання різними спільнотами за інтересами, гарно підходить для знаходження потрібної групи людей, у нашому випадку – підлітків.

Дослідження проводилося так, щоб людина розв'язувала свої завдання спокійно, у звичному для неї темпі, з притаманними характерологічними особливостями і ставленням до навчальних, трудових, спортивних та інших доручень. Опитування проводилося у формі анкетування, за структурою питання анкети мали напівзакритий прямий характер, тобто надавали змогу отримати інформацію безпосередньо від респондента.

Питання є авторськими, саме анкетування проводилося в 2020-2021 році в епідеміологічній ситуації з Covid-19, коли підлітки були частково ізольовані від спілкування off-line, що призвело до нестачі соціальної взаємодії та до збільшення активності підлітків у соціальних мережах з метою знайти співрозмовників за інтересами. Способом для того, щоб зацікавити співрозмовника, послуговували соціально-психологічні маски, щоб прикрити недоліки «Я-реального» (Роджерс К., 1961). Ми використали запитання, націлені саме на виявлення різного ставлення до людей у соціальній мережі та реальному житті та на виявлення причини критики на адресу респондента:

1. Ваш вік?
2. Яка ваша позиція в соціумі?
3. Що найбільше в вас критикує оточення?
4. Як ви починаєте бесіду з незнайомою людиною, з ким хотіли б потоваришувати?

5. Як ви ведете себе по відношенню до людей в Discord?

6. Ви також ведете себе в Discord як і в житті, якщо ні, то як?

7. Яке ваше ставлення до людей в реальному житті?

До вибірки увійшли 220 осіб віком 13-17 років, 170 осіб віком 18-24 років, 70 осіб – від 25-34 років та 40 осіб – 35 та більше років.

Провівши анкетування та встановивши наявність соціально-психологічних масок, можна стверджувати, що з віком відсоток носіїв цих масок внаслідок певних психологічних проблем значно зменшується, а відсоток тих, що мають егоїстичні цілі, збільшується. У результаті дослідження були отримані такі результати: 10% респондентів не підліткового віку відповіли, що намагаються контролювати напрям розмови, 14% респондентів не підліткового віку відповіли, що мають маніакальну пристрасть контролювати всі соціальні процеси, 10% респондентів не підліткового віку відповіли, що намагаються маніпулювати думкою співрозмовників, хоча і не в таких великих відсотках. Кількість носіїв масок у віковій групі 13-17 років становить 55%, у групі 18-24 роки – 25%, у групі 25-34 роки – 15%, у групі 35+ років – 5%. Це пов'язано з тим, що з віком проблеми підліткового періоду поступово розв'язуються, хоч і залишають слід на все життя.

Вплив соціальної маски може бути як негативним, так і позитивним. З точки зору носія – завжди позитивний, оскільки він «одягнув» її через певні причини, і ціль буде виправдовувати засоби досягнення її. Соціум впливає на людину, а носій у свою чергу за нездатності прийняти фактор або вплинути, формує маску, що в свою чергу змінює саму особистість носія.

Гарними прикладами цього можуть слугувати такі відповіді респондентів: *“Я використовувала маску доброї людини для отримання високого становища в окремому сегменті соціальної мережі Discrod для того, щоб піднятися серед свого оточення, щоб мати більший вплив», «у той час як отримавши керівну роль, своїми діями я завдавала шкоди структурі іншим сегментам нашого серверу», «так як є більше часу на роздуми, при відповідях я стараюся прорахувати можливі варіанти відповідей співбесідника і підготуватися до*

них», «у реальному житті часу менше», «приділяю більше уваги створенню культу своєї особистості», «у Discord я більш відкрита, товариська. В житті я інтроверт, але швидко знаходжу спільну мову з незнайомими людьми».

Таким чином, маска може сприйматися суб'єктом як потенційно корисна для можливості більш ефективної взаємодії у мережі. Проте, якщо розглядати це в іншій (соціальній) площині, то маска являє собою більш егоїстичний прояв особистості.

DOI: 10.5281/zenodo.5839925

Галян І. М.

ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Категорія психологічного благополуччя особистості тісно пов'язана з уявленнями про гармонійне та повноцінне буття людини. В основу концепту психологічного благополуччя покладено тезу про постійну потребу та здатність людини до розвитку, самореалізації та самоактуалізації. Саме ступінь їх реалізації формуватиме почуття психологічної цілісності та задоволеності. Таким чином, ми торкаємося емоційної сфери людини, яка зазвичай є проявом людської суб'єктивності.

Психологічне благополуччя людини сповнене емоційних переживань. Людина переживає те, що з нею відбувається, ставиться у певний спосіб до того, що її оточує. Умови, які визначають діяльність суб'єкта, стають внутрішньо, психологічно дієвими лише тоді, коли їм вдається поринути у сферу його емоційних ставлень. Роль емоцій у людській діяльності зумовлена функціями, які вони виконують у процесі взаємодії людини з довкіллям. Такою є функція забезпечення емоційної стійкості особистості.

Емоційна стійкість – системна якість індивіда. Вона набувається, формується та проявляється в умовах напруженої діяльності. Як системна категорія, емоційна стійкість особистості стає елементом ширшої структури, *контексту*. У